

Quantitative Ansätze zur Untersuchung der frühneuzeitlichen Dramengeschichte

Giovannini, Luca

giovannini@uni-potsdam.de
Universität Potsdam, Deutschland / Universität Padua,
Italien
ORCID: 0000-0003-2444-7192

Forschungsfrage

In den letzten Jahren hat sich die quantitative Forschung zum Drama als ein wichtiger Teil der computergestützten Literaturwissenschaft etabliert. Zum frühneuzeitlichen Drama gibt es allerdings noch wenig umfassende Studien zu verzeichnen, die über die Grenzen der nationalen Philologien hinausgehen und quantitative Beiträge zur Komparatistik liefern. Davon ausgehend ist Ziel des Promotionsvorhabens, eine quantitative Geschichte des frühneuzeitlichen europäischen Theaters zu skizzieren, die die Evolution der verschiedenen Nationalliteraturen vergleichend rekonstruiert.

Als Ausgangspunkt der Dissertation dient die u. a. von Moretti (1994) verbreitete These, dass die Entwicklung des europäischen Theaters in der frühen Neuzeit als ein Prozess der biologischen Artbildung interpretiert werden kann. Im Laufe des 17. Jahrhunderts, so Moretti, wurde ein europaweites Modell der Tragödie, das aus der Antike und dem Mittelalter übernommen wurde, durch nationale Varianten wie das deutsche Trauerspiel oder die französische *tragédie classique* ersetzt. Diese Varianten sollen sich inhaltlich, stilistisch und formal voneinander unterscheiden.

Dank der steigenden Textverfügbarkeit und den Fortschritten in den computationellen Methoden lässt sich diese bisher unhinterfragte literaturgeschichtliche These nun empirisch überprüfen. Daher lauten die konkreten Fragestellungen, wie eine solche Entwicklung der dramatischen Formen mit quantitativen Methoden nachzuvollziehen ist und ob der von Moretti beschriebene „Verzweigungsprozess“ nicht nur für die Tragödie, sondern auch für die Komödie und andere Gattungen stattgefunden hat.

Korpus

Das Promotionsvorhaben erfolgt im Umfeld des *DraCor*-Projekts (Fischer et al. 2017) und profitiert von den dort entwickelten Pipelines und Tools für die quantitative Dramenanalyse. Das für die Dissertation erstellte *Early Mo-*

dern Drama Corpus (*EmDraCor*) orientiert sich an der Bauweise bestehender *DraCor*-Sammlungen und umfasst derzeit 150 Theaterstücke, die in fünf europäischen Sprachen geschrieben und zwischen 1561 und 1710 entstanden sind.

Die *EmDraCor*-Texte wurden größtenteils aus digitalen Sammlungen dramatischer Werke sowie aus wissenschaftlichen Open-Access-Editionen abgeleitet. Lücken in der Textverfügbarkeit wurden durch die Erstkodierung von gescannten Stücken geschlossen. Die noch nicht in *DraCor* vorhandenen Theaterstücke wurden gemäß der flexiblen Pipeline, die in Börner et al. (2023a) beschrieben wird, in *DraCor*-kompatible XML-TEI-Dateien umgewandelt. Die Texte wurden danach nicht direkt zu *DraCor* hinzugefügt, sondern auf einer lokalen Instanz der Plattform eingesetzt, die aus einem Docker-Image (Börner et al. 2023b) erstellt wurde. Damit war es möglich, auf alle Funktionen der API zuzugreifen, ohne den umfangreichen Onboarding-Prozess durchlaufen zu müssen; damit könnte auch das textuelle Markup auf die spezifischen Bedürfnisse der Studie angepasst werden.

Methoden und Ausblick

Methodologisch inspiriert sich das Promotionsprojekt an den Forschungsansätzen des quantitativen Formalismus (Allison et al. 2011): Im Fokus steht die Struktur dramatischer Texte, d.h. eine der Komponenten, anhand derer die Entwicklung der Gattung Drama gezeigt werden kann. Da sich diese Dimension auf nicht sprachbedingte Elemente bezieht, etwa Figurenkonstellationen oder Redeverteilung, kann man sie produktiv für eine komparative Studie verschiedener Nationaltraditionen einsetzen.

Als zentrale analytische Praxis für die Untersuchung der Variation des europäischen Dramas wird dann die Vektorisierung von Theaterstücken nach ihren strukturellen Merkmalen eingesetzt. Ähnlich wie bei *word embeddings* im *Natural Language Processing* zielt diese Methode darauf ab, die Stücke durch eine Reihe von zahlenbasierten Metriken in einen Vektor zusammenzufassen und damit verschiedene Berechnungen durchzuführen. Die Auswahl der Metriken für die Vektoren hängt von der erarbeiteten Operationalisierung des Begriffes „Drama“ ab; hier wird versucht, die von Kretz (2015) genannten „elementaren Bausteine“ der Gattung (Dialog, Figur, Handlung) in Betracht zu ziehen, um möglichst viele Textaspekte in den Vektoren abzubilden. Neben den Metriken, die von der *DraCor*-API ausgegeben werden und die überwiegend netzwerkbasierend sind (siehe u. a. Trilcke et al. 2015), werden auch einige im Kontext anderer Studien entwickelte Messwerte einbezogen (Szemes und Vida 2022, Trilcke et al. 2017, Algee-Hewitt 2017).

Im Rahmen des Promotionsvorhabens sind zwei Anwendungsmöglichkeiten für die vektorisierten Stücke vorgesehen. Zum einen können mithilfe verschiedener Abstandsmessungen (z. B. euklidischer Abstand oder Kosinus-Ähnlichkeit) die Distanzen zwischen den Vektoren berechnet werden, wobei ein größerer Abstand auf eine grö-

Bere strukturelle Unterschiedlichkeit hinweisen soll. Zum anderen ist es möglich, die Vektoren durch Techniken wie die Hauptkomponentenanalyse (PCA) auf einer niedrigdimensionalen Ebene zu visualisieren, um Cluster zu identifizieren.

Erste Ergebnisse zeigen, dass ein Narrativ von kontinuierlicher Verzweigung zwischen literarischen Traditionen nicht ohne Einschränkungen vertretbar ist. Obwohl eine Tendenz zur Diversifizierung bemerkbar ist, ist die Gattungsevolution scheinbar durch komplexe und mehrschichtige Dynamiken geprägt. Auch wenn die Arbeit mit einem kleinen, aber sorgfältig kuratierten Korpus wie *EmDraCor* lediglich als erster Schritt zu einer umfassenden Analyse des frühneuzeitlichen Dramas betrachtet werden muss, wird dennoch schlussfolgernd angenommen, dass der auf die Vektorisierung von Theaterstücken basierte Arbeitsablauf eine effektive Methode zur Untersuchung der strukturellen Entwicklung dramatischer Formen darstellen kann.

Bibliographie

Algee-Hewitt, Mark. 2017. „Distributed Character: Quantitative Models of the English Stage, 1550–1900“. *New Literary History* 48 (4): 751–82. <https://doi.org/10.1353/nlh.2017.0038>.

Allison, Sarah, Ryan Heuser, Matthew Jockers, Franco Moretti, und Michael Witmore. 2011. „Quantitative formalism: an experiment“. *LitLab Pamphlets* #1. <https://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet1.pdf>.

Börner, Ingo, Frank Fischer, Luca Giovannini, Carsten Milling, Christopher Lu, Henny Sluyter-Gäthje, Daniil Skorinkin, und Peer Trilcke. 2023a. „Onboard onto DraCor: Prototyping workflows to homogenize drama corpora“. In *DHd2023 Book of Abstracts*. Belval/Trier: Universität Trier. <https://zenodo.org/record/7715333>.

Börner, Ingo, Peer Trilcke, Carsten Milling, Frank Fischer, und Henny Sluyter-Gäthje. 2023b. „Dockering DraCor: A Container-based Approach to Reproducibility in Computational Literary Studies“. In *DH2023 Book of Abstracts*. Graz: Universität Graz. <https://zenodo.org/record/8107836>.

Fischer, Frank, Ingo Börner, Mathias Göbel, Angelika Hecht, Christopher Kittel, Carsten Milling, und Peer Trilcke. 2019. ‘Programmable Corpora: Introducing DraCor, an Infrastructure for the Research on European Drama’. In *DH2019 Book of Abstracts*. Utrecht: Utrecht University. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4284002>.

Kretz, Nicolette. 2012. „Grundelemente (1): Bausteine des Dramas (Figur, Handlung, Dialog)“. In: *Handbuch Drama*, herausgegeben von Peter W. Marx, 105–21. Stuttgart: J.B. Metzler. https://doi.org/10.1007/978-3-476-00512-0_9

Szemes, Botond, und Bence Vida. 2022. „Tragic and Comical Networks: Clustering Dramatic Genres According to Structural Properties“. *Workshop on Computational*

Drama Analysis: Achievements and Opportunities. Köln. <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2302/2302.08258.pdf>.

Trilcke, Peer, Frank Fischer, und Dario Kampkaspar. 2015. ‘Digital Network Analysis of Dramatic Texts’. In: *DH2015 Book of Abstracts*. Sydney: University of Western Sydney. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3627710>.

Trilcke, Peer, Frank Fischer, Mathias Göbel, Dario Kampkaspar, und Christopher Kittel. 2017. „Netzwerkdynamik, Plotanalyse – Zur Visualisierung und Berechnung der ›progressiven Strukturierung‹ literarischer Texte“. In: *DHd2017 Book of Abstracts*. Bern: Universität Bern. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4622799>.